

RESPONSABILIDADE CIVIL: o dano moral *in re ipsa* advindo do delito omissão de socorro

Tayronne Juner Marinho Mól¹

RESUMO

O presente artigo visa a analisar a possibilidade, sobretudo sob o ponto de vista do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de o dano moral *in re ipsa* advindo do delito omissão de socorro ser ou não caracterizado. Com o intuito de propor uma reflexão sobre o tema, a obra aborda os seguintes assuntos, permeando-os: aspectos penais e civis da conduta omissiva, princípio da especialidade (Código Penal e Código de Trânsito Brasileiro), princípio da solidariedade social, a figura do dano moral (conceito, histórico, elemento e previsão legal), a figura do dano moral *in re ipsa*, dano moral *in re ipsa* e a questão do direito ao contraditório, elementos casuísticos do dano moral em acidentes de trânsito e, por fim, o posicionamento do STJ. Para esse estudo, utilizou-se como metodologia a pesquisa jurisprudencial e doutrinária, cuja conclusão é a de que a omissão de socorro, isoladamente, não configura presunção de ocorrência de dano moral.

Palavras-chave: Dano moral *in re ipsa*. Solidariedade social. Superior Tribunal de Justiça.

Sumário: 1. Introdução. 1.2. Conduta omissiva: aspectos penais. 1.2.2. Princípio da especialidade: Código Penal e Código de Trânsito Brasileiro. 1.3. Conduta omissiva: aspectos do Direito Civil. 1.3.2. Princípio da solidariedade social. 2. A figura do dano moral. 2.2. Breve histórico do dano moral. 2.3. Conceito de dano moral. 2.3.2. Elementos genéricos. 2.3.2.2. O dano moral *in re ipsa*. 2.3.2.2.2. Dano moral *in re ipsa* e a questão do direito ao contraditório. 2.3.2.3. Previsão legal. 2.3.3. Elementos casuísticos em casos de acidente de trânsito. 3. Omissão de socorro e dano moral *in re ipsa*: posição do Superior Tribunal de Justiça. 4. Considerações finais.

1. Introdução

¹ Graduando em Direito na Faculdade Doctum de Manhauçu (2020-atual). Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5057712633159347>

A mais escurteira compreensão acerca da possibilidade de o dano moral advir da omissão de socorro, e essa última, por si só, adjectivar tal lesão como sendo *in re ipsa*, ou seja, presumida pelo ordenamento jurídico, reclama, em um primeiro momento, a noção conceitual e as influências que essa modalidade de conduta pode gerar. É nesse contexto que se faz necessário o vislumbre da omissão sob distintos enfoques, destacando-se entre eles: o ponto-de-vista penalista e o civilista. Por fim, aborda-se a posição mais recente do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto.

1.2. Conduta Omissiva: Aspectos Penais

É preciso de distinguir o vocábulo “omissão” de “omissão de socorro”, que não se confundem. Para tanto, convém analisar brevemente a abordagem que a Teoria Geral do Crime (TGC), norteada pela doutrina majoritária, traça: em primeiro lugar, os conceitos de infração penal e fato típico; em segundo, a distinção entre “omissão” e “omissão de socorro”.

A priori, urge trazer à baila a pertinência da Teoria Geral do Crime para o assunto. Consoante Rogério Sanches Cunha, professor e promotor de justiça, a TGC existe para propiciar aos indivíduos a diferenciação entre penas e medidas de segurança, além dos elementos que as configuram²: a pertinência desse assunto tem relevante emprego prático: basta pensar em determinado autor de um crime (sujeito ativo) ou, até mesmo, um magistrado, que necessitam de saber que a sanção penal imposta, pena ou medida de segurança, corresponde à estrita aplicação de critérios técnicos³: esses critérios, conforme a dogmática clássica, começam pela confluência entre os significantes “infração penal” e “fato típico” com os respectivos significados.

“Infração penal” é termo cujo sintagma atribuído varia em razão do enfoque sob o qual se opta⁴. No Brasil, os estudiosos do assunto, em grande medida, focalizam o conceito analítico de infração penal, responsável por se debruçar acerca dos elementos que constituem uma

² Cunha, 2021, p. 207.

³ *Apud* Olivé-Paz-Oliveira-Brito, 2011, p. 217.

⁴ Cunha, 2021, p. 208.

conduta delitativa. Nesse conceito, a expressão corresponde a um gênero que tem como espécies “crime”, “contravenção penal”⁵ e “infração penal *sui generis*”⁶.

Quanto ao crime, três são os elementos constitutivos: fato típico, ilicitude e culpabilidade: a junção desses três produz duas consequências jurídicas: por óbvio, o surgimento de um crime; em última análise, a possibilidade de o Estado punir (punibilidade). Nesta obra, o fato típico será abordado com mais atenção, mas, apenas para fins didáticos, há coerência em pôr à disposição, ao menos em nota de rodapé, os demais substratos⁷.

De forma paralela ao organismo humano, formado de órgãos que se consubstanciam em sistemas, o crime é formado pelo fato típico. Esse fragmento tem o objetivo de dar vida fácil a dois grandes princípios do Direito Penal: o princípio da exteriorização ou materialização do fato, pelo qual se permite punir não o indivíduo em si mesmo (mas a conduta dele)⁸, e o princípio da intervenção mínima: há interesse, por parte do Estado, em punir porque os demais ramos do Direito não são capazes de permitir um controle social eficiente. Por essa razão, Cunha define o fato típico⁹:

Pode ser conceituado como ação ou omissão humana, antissocial, que, norteadada pelo princípio da intervenção mínima, consiste numa conduta produtora de um resultado que se subsume ao modelo de conduta proibida pelo Direito Penal.

O fato típico, por sua vez, também possui fragmentos: conduta, nexa causal, resultado e tipicidade, sendo esse primeiro o de maior interesse para o presente artigo.

Em segundo lugar, há que se traçar a diferenciação entre “omissão” e “omissão de socorro”. Como passou a ser do conhecimento de todos, a conduta é elemento do fato típico. Essa conduta é, para fins didáticos, dividida em três grandes formas: a primeira visa a estudar a voluntariedade do agente (nesse caso, a conduta será dolosa, culposa ou preterdolosa); a

⁵ Crime e contravenção penal possuem distinções substanciais inseridas no tipo de pena privativa de liberdade imposta, nas espécies de ação penal cabível, na possibilidade (ou não!) da tentativa, nos limites das penas, etc.

⁶ O termo foi amplamente difundido pelo Superior Tribunal de Justiça ao analisar se o porte para uso próprio de drogas é capaz de configurar, ou não, reincidência. Segundo o prof. Cunha (2021, p. 208), a conduta de portar drogas para uso próprio é ilícita, mas ímpar: isso porque não corresponderia a um crime propriamente dito, mas, ao mesmo tempo, não houve descriminalização da droga – a isso, designa-se “despenalização moderada”.

⁷ A ilicitude é a análise da compatibilidade entre a conduta e o ordenamento jurídico; a culpabilidade, a seu turno, é o juízo de valoração que recai sobre a conduta (Cunha, 2021, 375).

⁸ Por lealdade acadêmica, informo que o princípio da exteriorização possui outras interpretações: para Rogério Sanches Cunha (2021, p. 256), o princípio visa a deixar assente que o Direito Penal só se interessa por fatos humanos (ato jurídico), não os da natureza (fato jurídico em sentido estrito).

⁹ Cunha, 2021, p. 255.

segunda, o erro de tipo (se há ou não conhecimento por parte do sujeito ativo para que possa atuar com dolo); por fim, a terceira forma, cujo enfoque diz respeito ao modo de execução da conduta: esse modo será comissivo, omissivo ou misto¹⁰.

Nesse diapasão, enquanto a comissão “nada mais é do que a realização (ação) de uma conduta desvaliosa”¹¹, a omissão corresponde a uma “não realização (não fazer) de determinada conduta valiosa (comportamento ideal)”¹². A omissão poderá ser própria, quando diz respeito a um dever genérico de agir, ou imprópria, adjetivação que faz referência a um dever jurídico de agir.

A omissão de socorro, a seu turno, está prevista no Código Penal, precisamente no artigo 135. É justamente essa posição no ordenamento jurídico brasileiro que a distingue da simples omissão: enquanto a primeira corresponde a um crime, a segunda diz respeito a um elemento implícito da conduta que, por sua vez, é elemento do fato típico – para só aí, mediante a aliança com os substratos remanescentes, ilicitude e culpabilidade, ser capaz de gerar um crime¹³:

Art. 135 - Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único - A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte.

Esse artigo, cujo crime pode ser praticado por qualquer pessoa, delimita quem são os sujeitos cuja assistência deve ser prestada: a criança abandonada ou extraviada, a pessoa inválida ou ferida desamparada e, por fim, o que se achar em grave e iminente perigo. Fica nítido, portanto, que o art. 135 diz respeito à omissão dolosa, “isto é, vontade consciente de não prestar assistência (imediate ou mediata), quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Pode o dolo ser direto (quer omitir socorro) ou eventual (assume o risco)”¹⁴.

1.2.2. Princípio da especialidade: Código Penal e Código de Trânsito Brasileiro

¹⁰ Omissão precedida de comissão.

¹¹ Cunha, 2021, p. 307.

¹² Cunha, 2021, p. 307.

¹³ Código Penal, 1940, art. 135.

¹⁴ Cunha, 2022, p. 181.

A omissão de socorro assume forma distinta se analisada sob a égide do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Ilustrativa e didaticamente, essas formas são sintetizadas pelo professor Rogério Sanches Cunha¹⁵:

- O sujeito ativo, de modo culposo, causou lesões por meio do veículo dele e não prestou socorro: o crime, em se tratando de acidente de trânsito, enseja a aplicação do art. 302, §1º, ou do art. 303 c/c art. 302, §1º, todos do CTB.
- O sujeito ativo, por mais que não tenha agido de forma culposa, envolveu-se em acidente de trânsito e omitiu socorro à vítima: o crime está previsto no art. 304 do CTB.
- Qualquer pessoa, inclusive condutor de veículo, desde que não envolvido no acidente de trânsito, pode perceber um desígnio ruim que recaiu sobre uma pessoa e, mesmo assim, não prestou socorro: aqui, a conduta amolda-se ao tipo previsto no art. 135 do CP.

É verdade que tanto o CP quanto o CTB tratam da omissão de socorro, mas o princípio da especialidade é o fundamento para a escorreita aplicação da lei: a lei geral cede em face da especial.

1.3. Conduta Omissiva: Aspectos do Direito Civil

A concepção de “omissão” retratada pelo Direito Penal é a mesma que a exposta no Direito Civil, embora contornos práticos possam ser diversos. Isso acontece porque o conceito não é trazido por qualquer ciência jurídica, mas, simplesmente, pelas ciências naturais.

Para os estudiosos do Direito Civil, a omissão tem natureza dúplice: é ato jurídico em sentido estrito e obrigação negativa (não fazer, classificação das obrigações quanto ao objeto): fala-se em “ato jurídico em sentido estrito” porque o relevo gerado no mundo jurídico corresponde a uma ação humana voluntária (a omissão), mas os efeitos dessa ação são definidos pela própria lei¹⁶: o pai que deixa de alimentar um filho bebê, por exemplo, amolda a conduta

¹⁵ Cunha, 2022, p. 184.

¹⁶ Filio-me à definição de ato jurídico em sentido estrito explicitada pelos professores Cristiano C. Farias, Felipe B. Netto e Nelson Rosenvald (2020, p. 374). Quanto à exposição acerca das obrigações negativas: cf. Farias-Netto-Rosenvald, 2020, p. 516.

dele à referida natureza jurídica: a omissão é voluntária, mas o efeito jurídico desse ilícito decorre da lei, qual seja: a perda do poder familiar. Por outro lado, parte da doutrina vai além ao estabelecer o caráter obrigacional-negativo da conduta omissiva: basta pensar em um contrato cuja prestação é uma plêiade de omissões: não pescar, não caçar, etc.¹⁷

1.3.2. Princípio da Solidariedade Social

“Solidariedade social” é expressão moldada pela justiça distributiva: há justiça quando as pessoas superam uma visão egoística do Direito¹⁸. O fundamento está no art. 3º, I, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CR/88)¹⁹. Em termos de responsabilidade civil, o princípio da solidariedade social é abordado pelos professores Farias, Netto e Rosenvald como instrumento capaz de propiciar uma releitura do nexo de causalidade²⁰:

Talvez o mais significativo em termos de solidariedade seja a passagem de um estado de responsabilidade para outro de corresponsabilidade, no qual todos atuem conjuntamente para a obtenção de certo resultado, estipulando consensos mínimos para rechaçar o intolerável. Assim, o foco da responsabilidade civil é deslocado da sanção ao ofensor para a tutela do ofendido.

Invariavelmente, a noção de dano reflete aquilo que a sociedade entende por intolerável: uma “indenização por abandono afetivo seria olhada com desconfiado estranhamento; hoje, a questão, embora polêmica, é bastante conhecida”²¹.

2. A Figura do Dano Moral

Os professores Nelson Rosenvald, Cristiano Chaves Farias e Felipe Braga Netto comparam a responsabilidade civil a um edifício em construção²²:

¹⁷ É interessante que o objeto é um “atuar para não fazer” (comissão por omissão): quem não pesca está fazendo algo – não está pescando.

¹⁸ Farias-Netto-Rosenvald, 2020, p. 360.

¹⁹ CR/88, art. 3º, inciso I: “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I – construir uma sociedade livre, justa e solidária”.

²⁰ Farias-Netto-Rosenvald, 2020, p. 630.

²¹ Literalidade. Cf. Farias-Netto-Rosenvald, 2020, p. 629.

²² Farias-Netto-Rosenvald, 2020, p. 627.

Se já temos, de um lado, conceitos e categorias assentados, temos, de outro, espantosa dinâmica social, muita velocidade na transmissão das informações, novos valores sendo incorporados pela sociedade civil, ou pelo menos parte dela. Nesse sentido, o direito de danos dos nossos dias exige um intérprete mais atento, mais dedicado ao que mora além das aparências.

O dano moral é fundado no princípio geral do direito *neminem laedere* (não lesar ninguém). Postulado de direito romano, é trabalhado pela doutrina atual como sendo, também, fonte das obrigações: não é por menos, haja vista a ocorrência do dano, em regra, gerar o direito de indenizar²³. Do atual Código Civil (CC.) – dos arts. 927 e 186 especificamente – é possível extrair duas importantes observações:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem

A mera obrigação de reparar um dano impõe aos sujeitos, *a contrario sensu*, o dever de abstrair qualquer comportamento capaz de lesar a esfera jurídica de terceiro. O artigo 186, a seu turno, explicita que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”: aqui há, ao menos no caso narrado no artigo, a responsabilidade civil subjetiva (fundamentada na ideia da prova da culpa). Com enfoque nessa responsabilidade civil, urge traçar um breve histórico do dano moral, bem como estabelecer a conceituação dele.

2.2. Breve Histórico do Dano Moral

Os professores Rosenvald, Farias e Netto tecem uma análise jurisprudencial que visa a demonstrar a evolução do dano moral. Tratando sobre um breve apanhado histórico, será utilizada como base a linha do tempo traçada por esses três doutrinadores²⁴.

²³ *Apud* Noronha, 2003, v. 1, p. 413.

²⁴ Cf. Farias-Netto-Rosenvald, 2020, p. 661.

Nesse ínterim, em um primeiro momento, o dano moral não era indenizável. A evolução, com o perdão da obriedade, é gradativa. Até a década de 60, apenas o dano moral seria capaz de indenizar²⁵:

“Não é admissível que os sofrimentos morais deem lugar à reparação pecuniária”. [...] O mais vulgarizado fundamento para se não conceder a reparação do dano imaterial é o de que não seria completo o ressarcimento. Mas não é justo, como bem ponderava Josef Kohler, que nada se dê somente por não se poder dar o exato.

Como reparar alguém se não há possibilidade de se medir a dor? Não por menos, esse fundamento trazia repulsa e servia de azo, inclusive, para a consecução de injustiças: “Um animal morto – um boi, um cavalo – recebia, em tese, uma indenização maior do que uma pessoa morta, pois, em relação à pessoa, o Código Civil de 1916 restringia a reparação às despesas do luto e funeral”²⁶.

Em um segundo momento, dois pais perderam seus filhos, de seis e nove anos, em razão de acidente rodoviário cuja responsabilidade foi imputada à empresa de ônibus. Aqui, os doutrinadores entendem tratar-se de um *leading case*²⁷: isso porque o Supremo Tribunal Federal (STF) alterou substancialmente a posição dele: o Pretório Excelso teve a oportunidade de reconhecer que o dano moral era, sim, capaz de gerar o dever de indenizar. A doutrina, contudo, alertava:

Porém o avanço foi relativo, porque o Supremo determinou que a indenização fosse calculada com base naquilo que os pais gastaram até ali com a criação e a educação dos filhos. Ou seja, o que se estava indenizando, na verdade, não era a dor da perda dos filhos, ou dimensões extrapatrimoniais outras, mas os gastos materiais para a criação deles até a data da morte.

O julgado, a propósito, norteado por uma cosmovisão patrimonialista, ensejou o enunciado n. 491 de súmula do STF: “É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado”.

Por fim, “mudança de fato houve, e profunda, com a Constituição de 1988”²⁸. Os comentários sobre essa mudança serão abordados em tópico apropriado.

²⁵ *Apud* Supremo Tribunal Federal, RE 11.786: cf. Farias-Netto-Rosenvald, 2020, p. 660.

²⁶ Farias-Netto-Rosenvald, 2020, p. 660.

²⁷ Farias-Netto-Rosenvald, 2020, p. 660.

²⁸ Farias-Netto-Rosenvald, 2020, p. 661.

2.3. Conceito de Dano Moral

O dano moral é conceituado como “lesão a interesse existencial legitimamente merecedor de tutela”²⁹. A gravidade da lesão, dor e sofrimento não são pressupostos: o primeiro porque lesão a um direito fundamental já é bastante; os dois últimos porque são apenas meros reflexos do dano. Há que se destacar também que a prática forense trata as expressões “dano moral” e “dano extrapatrimonial” como sinônimas.

Debate interessante é com relação à distinção de “indenização” e “compensação”. A doutrina se vale dos fundamentos etimológicos para os distinguir: enquanto o primeiro termo é de origem latina e significa “retornar ao *status quo ante*”, o segundo diz respeito à possibilidade de se buscar um status diferencial – esse diferencial será o resultado da subtração entre a situação do sujeito de direito antes e posteriormente ao dano –. A partir disso, com relação ao dano moral, a pretensão é de compensação, não de indenização³⁰.

2.3.2. Elementos genéricos

A Teoria Subjetiva da Responsabilidade Civil é, conforme a doutrina majoritária, tetrapartida com relação ao seu suporte fático: é ele: ato ilícito³¹, culpa³², dano³³ enexo causal³⁴. Os conceitos não são propriamente oriundos da doutrina jurídica, mas das ciências naturais: por essa razão, significados serão tratados apenas a título de nota de rodapé.

2.3.2.2. O dano moral *in re ipsa*

²⁹ Farias-Netto-Rosenvald, 2020, p. 661.

³⁰ Mais adequado, portanto, é “compensação por danos morais”, isso porque o autor do dano, ao indenizar, não é capaz de fazer com que a vítima retome o estado anterior dela. Cf. Farias-Netto-Rosenvald, 2020, p. 662.

³¹ Ato ilícito é qualquer conduta que, quando comparada com o ordenamento jurídico, seja capaz de gerar contraste. Nem sempre o efeito do ato ilícito será o dever de indenizar: pode ocorrer, para além dele, a perda de um direito (ilícito caducificante: basta pensar na atitude de um pai que espanca o próprio filho: a consequência poderá ser a perda do poder familiar), a invalidade (ilícito invalidante: ocorre nas hipóteses de nulidade e anulabilidade) e a autorização (ilícito autorizante: a vítima pode praticar determinada conduta, posto que sofreu ilícito autorizante: “A” teve a casa dele esbulhada: desde que faça logo e sem excessos, poderá utilizar força contra os invasores).

³² Será culposa a conduta de um sujeito de direito que se afasta de determinado comportamento prefixado (cf. Farias-Netto-Rosenvald, 2020, p. 650). No Direito Civil, o termo “culpa” acaba por assumir contornos mais amplos do que se comparado ao Direito Penal, caracterizado, nesse último, como qualquer ação ou omissão capazes de produzirem um resultado não aceito pelo causador.

³³ Com o perdão da obviedade, dano é lesão. O conceito de dano moral foi abordado em tópico específico.

³⁴ Nexo causal é o vínculo entre a conduta e o resultado dela. Como mencionado, a definição não é jurídica.

“*In re ipsa*” quer dizer “presumido”. A presunção de dano moral tem efeitos práticos, assumindo diferentes contornos a depender do caso concreto: o que não varia, contudo, é que essa presunção gera inversão do ônus da prova: não cabe mais ao ofendido demonstrar a ocorrência do dano, mas ao próprio ofensor (*actori incumbit probatio*). Exemplo clássico no ordenamento jurídico é o dano à imagem, sendo tratado de forma praticamente uníssona pela jurisprudência como dano moral *in re ipsa*: é bastante que a vítima exponha o dano para que a inversão do ônus da prova ocorra, cabendo ao ofensor a prova de que inexistiu ofensa à honra ou ao próprio direito à imagem.

2.3.2.2.2. Dano moral *in re ipsa* e a questão do direito ao contraditório

Debate hodierno no cenário brasileiro é a correlação entre o dano presumido (*in re ipsa*) e o contraditório. Compreender esse debate exigirá ciência acerca do princípio do contraditório e a posição dele no ordenamento jurídico; quanto ao conhecimento sobre dano *in re ipsa*, esse já foi tratado nesta obra. O princípio do contraditório insere-se entre os princípios do processo, e o esclarecimento sobre ele tomará por base a estrutura do “Manual de Direito Processual Civil: volume único” (2021), obra do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves³⁵ (previsão legal e conceituação tradicional e moderna): somente depois abordar-se-á o referido debate.

Primis, o princípio do contraditório possui previsão constitucional. Sobre ele, esclarece o art. 5º, IV, da CR/88 que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, como os meios e recursos a ela inerentes”.

Secundo, a doutrina tradicional não apresenta a conceituação que hoje, quantitativamente falando, é a mais utilizada. Para essa doutrina, o contraditório tem dois pressupostos: informação e possibilidade de reação:³⁶

Nessa perspectiva, as partes devem ser devidamente comunicadas de todos os atos processuais, abrindo-se a elas a oportunidade de reação como forma de garantir a sua participação na defesa de seus interesses em juízo. Sendo o contraditório aplicável a ambas as partes, costuma-se também empregar a expressão “bilateralidade da audiência”.

³⁵ É importante que o operador do Direito domine a dogmática e, particularmente, entendo que os manuais, principalmente aqueles voltados para concursos públicos, são suficientes para esse domínio: a propósito, o livro de Neves passa a assumir contornos mais específicos quando verificado que ele, o livro, é extremamente utilizado pelos bacharéis em Direito, como juizes, advogados, promotores de justiça e defensores públicos: nesta obra, seguimos a mesma linha a fim de “se falar o mesmo idioma que é falado por essas pessoas”, deixando claro que não nos afastamos da leitura densa típica da academia.

³⁶ Neves, 2021, p. 177.

Essa informação pode ser garantida por meio da citação, da intimação e da notificação, prevista no procedimento especial do mandado de segurança e do *habeas data*. Por seu turno, a reação é conduta que visa à defesa de direitos disponíveis e indisponíveis. Nesse ínterim, o contraditório é princípio constitucionalmente explícito formado pelos direitos de informação e reação, aplicado a todas as partes, em razão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, tanto no processo judicial quanto no administrativo.

Tertius, a conceituação contemporânea promove alteração substancial na definição clássica desse princípio ao agregar a ele o poder de influência das partes para a constituição do conhecimento do magistrado: “[...] Não basta informar e permitir a reação, mas exigir que essa reação no caso concreto tenha real poder de influenciar o juiz”, esclarece Neves³⁷.

Sucedem-se que a doutrina vem entendendo que o dano *in re ipsa* deve ser admitido em casos estritamente excepcionais³⁸, por consistir em subtração – mesmo que parcial – do contraditório, embora nem sempre seja uníssona em trazer as situações cabíveis de excepcionalidade. O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que a presunção judicial [de dano] dificulta a defesa do réu³⁹. Eduardo Cambi e René Francisco Hellman explicam que, “demonstrada a prova do fato lesivo, não há a necessidade de se comprovar o dano moral, porque ele é tido como lesão à personalidade, à honra da pessoa, revelando-se, muitas vezes, de difícil demonstração, por atingir reflexos estritamente íntimos”⁴⁰.

Esclarece o art. 944 do Código Civil que a indenização se mede pela extensão do dano. Para que esse valor seja mensurado, a prova do dano faz-se imprescindível para garantir à parte contrária a real possibilidade de se opor a eventual compensação por dano moral. O ministro do STJ Marco Aurélio Bellize já teve a oportunidade de dizer que⁴¹:

A caracterização do dano moral *in re ipsa* não pode ser elasticizada a ponto de afastar a necessidade de sua efetiva demonstração em qualquer situação. Isso porque ao assim proceder se estaria a percorrer o caminho diametralmente oposto ao sentido da despatrimonialização do direito civil, transformando em caráter meramente patrimonial os danos extrapatrimoniais e fomentando a já bastante conhecida “indústria do dano moral”.

Esclarecida a porfia dos argumentos, marcha-se para o referencial normativo pertinente.

2.3.2.3. Previsão legal

³⁷ Neves, 2021, p. 179.

³⁸ Alguns deles: morte de parente, recusa indevida por parte do plano de saúde em realizar tratamento prescrito por médico, publicação não autorizada de imagem e falha da prestação de serviço essencial. Esses exemplos foram extraídos do REsp. 1.512.001-SP, p. 08 do acórdão.

³⁹ STJ, ementa, REsp. 1.512.001-SP (27/04/2021).

⁴⁰ Cambi-Hellman, 2019, p. 317.

⁴¹ *Apud* STJ, REsp. 1.512.001-SP, acórdão, p. 09.

Em termos constitucionais, o art. 5º, V, da CR/88 proporciona a todos a igualdade perante a lei – não há qualquer tipo de distinção – garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (*caput*). É de se observar que a cabeça do artigo traz a necessidade de observância ao que se sucede: “V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”. Atualmente, a jurisprudência ampliou a eficácia do dispositivo, permitindo-se, inclusive, a cumulação entre esses danos em demandas judiciais: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral” (enunciado n. 387 de súmula do Superior Tribunal de Justiça, STJ).

No Código Civil, três artigos se destacam: 186, 187 e 927.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Respectivamente, eles tratam da responsabilidade civil subjetiva (cujo norte é a ideia de culpa), abuso de direito (prescinde demonstração de culpa) e a própria obrigação de indenizar em decorrência dos atos ilícitos. A propósito, não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, além da deterioração ou destruição da coisa alheia (ou a lesão a pessoa!) a fim de remover perigo iminente desde que as circunstâncias os tornarem absolutamente necessários⁴². Para arremate, “a indenização mede-se pela extensão do dano” (art. 944 do CC.).

2.3.3. Elementos casuísticos em casos de acidente de trânsito

Para a constatação do dano moral, o Superior Tribunal de Justiça elenca um rol exemplificativo de facetas que devem ser encontradas no caso concreto, são elas: se alguém se feriu gravemente; se houve pronto socorro por terceiros; se a pessoa ferida estava consciente após o acidente; se, em decorrência do atraso do socorro, houve alguma seqüela e qual a

⁴² Código Civil, 2002, art. 188.

extensão dela; se a vítima possuía condição física e emocional de conseguir sozinha ajuda⁴³. Esses requisitos serão analisados em tópico específico.

3. Omissão de Socorro e Dano Moral In Re Ipsa: Posição do Superior Tribunal de Justiça

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça enfrentou a questão, a possibilidade de configuração do dano moral *in re ipsa* em razão da omissão de socorro, no Recurso Especial (REsp.) n. 1.512.001-SP. De relatoria do ministro Antonio Carlos Ferreira, o caso foi julgado em 27 de abril de 2021 e será aqui exposto, a começar pelo relatório do acórdão e a encerrar pelo voto do relator.

Em primeiro lugar, uma breve exposição sobre o relatório. O REsp. foi interposto contra acórdão de tribunal cujo entendimento é o de que a omissão de socorro, por si só, é capaz de caracterizar o dano moral. No caso concreto, o recorrente evadiu-se do local do acidente rodoviário, não esperando no local do acidente o advento de socorro médico, que chegou prontamente; o recorrente conclui que tanto as responsabilidades civis objetiva quanto subjetiva exigem a prova do nexo de causalidade para que o dever de indenizar reste configurado. Também foi impugnado o valor arbitrado pelo tribunal.

Em segundo lugar, o insigne voto do relator, Antonio Carlos Ferreira. Conforme exposto alhures, a omissão de socorro, delito que é, pode gerar reflexos no Código Penal e no Código de Trânsito Brasileiro em razão de “um imperativo de ordem moral”⁴⁴. Para o tribunal *a quo*, o fato de o comportamento gerar efeitos reprováveis no ordenamento jurídico ao ponto de que tal relevo constitua infração penal, por lógica, o faz ser, presumidamente, também no juízo cível, sob a lógica do dano moral. Ao citar o ministro Massami Uyeda, Ferreira destaca a importância de se distinguir fatos caracterizadores do dano moral e meros incômodos da vida em sociedade⁴⁵:

Na verdade, a vida em sociedade traduz, infelizmente, em certas ocasiões, dissabores que, embora lamentáveis, não podem justificar a reparação civil, por dano moral. Assim, não é possível se considerar meros incômodos como ensejadores de danos morais, sendo certo que só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar.

⁴³ STJ, REsp. 1.512.001-SP, acórdão, p. 11.

⁴⁴ STJ, REsp. 1.512.001-SP, acórdão, p. 08.

⁴⁵ *Apud* STJ, REsp. 1.512.001-SP, acórdão, p. 09.

O assunto se relaciona com a fluidez do conceito de dignidade da pessoa humana. Nesse aspecto, é fundamental a seleção de riscos que merecem, de fato, a proteção trazida pelo Estado por meio da jurisdição – caso contrário, a consequência seria o ressarcimento de qualquer mau desígnio ou desfavor que, “na falta da possibilidade de aferição precisa, afete alegadamente a personalidade do ofendido”⁴⁶. Diante do exposto, a declaração de que um delito penal constituiria, por si só, a presunção de que há dano moral é afastada pelo STJ.

Não se olvida que particularidades do caso concreto possam gerar o dano moral – a crítica trazida pela referida corte é apenas a presunção de dano a um interesse existencial – que, nos casos de acidentes de trânsito, devem cumprir os principais requisitos casuísticos.

- Verificar se alguém se feriu [gravemente]: o dano moral é uma lesão a interesse existencial legitimamente merecedor de tutela. É inconteste que o ordenamento jurídico possui um sistema amplo a tutelar a incolumidade física e psicológica dos sujeitos. Identificar ferimentos, portanto, é o primeiro passo para se avaliar a configuração do dano.
- Verificar se houve pronto socorro de terceiros: por óbvio, a ausência de socorro, ou o seu retardamento, é capaz de agravar eventuais danos à integridade física ou psicológica.
- As consequências de eventual atraso de socorro: perquire-se sobre a existência de sequelas e a extensão delas.
- Se a pessoa ferida estava consciente após o acidente: a inconsciência após o acidente é claro demonstrativo da gravidade do dano, podendo, inclusive, ser utilizada para a aferição do *quantum* compensatório.
- Se a vítima, sozinha, possuía condição física e emocional de conseguir ajuda: a paralisia dos membros ou o estado de choque também permitem a aferição da gravidade do dano.

Assim sendo, essa é a posição do Superior Tribunal de Justiça que, até a confecção desta obra, é a mais recente.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

“A omissão de socorro, por si, não configura hipótese de dano moral *in re ipsa*”, conclusão trazida pelo STJ, é a que impera⁴⁷. A análise de caso deixou claro que posicionamento contrário é negar vigência ao conteúdo dos arts. 186 e 927 do Código Civil. O STJ criou precedente interessante e que, de forma invariável e por analogia, poderá se ramificar a outros delitos, que não apenas a omissão de socorro. Penso que a corte não se equivocou,

⁴⁶ *Apud* STJ, REsp. 1.512.001-SP, acórdão, p. 10.

⁴⁷ Excerto extraído do informativo n. 694, de 03 de maio de 2021, do Superior Tribunal de Justiça.

porque não foi negada, em nenhum momento, a possibilidade de configuração do dano moral: o que se buscou foi deixar claro que a excepcionalidade da presunção, capaz de inverter o ônus da prova, não foi demonstrada no caso concreto.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília, DF: Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. 2002.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Enunciado n. 387 de Súmula. Brasília, DF: SAFS, 2009.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Enunciado n. 491 de Súmula. Brasília, DF: Praça dos Três Poderes, 1969.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Rio de Janeiro, RJ: Diário Oficial da União, 1940.

CAMBI, E. HELLMAN, R. F. O dano moral *in re ipsa* e sua dimensão probatória na jurisprudência do STJ. Revista de Processo. Vol. 291. Ano 44. São Paulo: Ed. RT. 2019.

CUNHA, R. S. Manual de Direito Penal: parte especial (arts. 121 ao 361). 15ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: JusPODIVM, 2022.

CUNHA, R. S. Manual de Direito Penal: parte geral (arts. 1º ao 120). 9ª ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2021.

FARIAS, C. C.; NETTO, F. B.; ROSENVALD, N. Manual de Direito Civil: volume único. 5ª ed. rev. ampl. atual. Salvador: JusPODIVM, 2020.

NEVES, D. A. A. Manual de Direito Processual Civil: volume único. 13ª ed. rev. atual. São Paulo: JusPODIVM, 2021.

NORONHA, F. Direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003. Vol. 1.

OLIVÉ, J. F.; PAZ, M. N.; OLIVEIRA, W. T.; BRITO, A. C. Direito Penal Brasileiro
– Parte Geral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.